

स्त्री भ्रूण हत्या : एक सामाजिक समस्या

प्रा.डॉ.मधु प्रभाकर खोब्रागडे

सहयोगी प्राध्यापक, जालना समाजकार्य महाविद्यालय, जालना.

ई-मेल —prof.khobragade@rediffmail.com

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :

कोणत्याही समाजाचे सम्यक आकलन होण्यासाठी त्या समाजातील स्त्रियांच्या दर्जाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. वास्तविक समाजातील निम्मी लोकसंख्या स्त्रियांची असून समाजाच्या जडण-घडणीत तिचे योगदान महत्वाचे आहे. समाजशास्त्रीय दृष्टिने दर्जा म्हणजे एखाद्या विशिष्ट समाजव्यवस्थेत विशिष्ट काळी विशिष्ट व्यक्तीला समाजात असेलेले स्थान होय. समाजव्यवस्थेत व्यक्तीला जे स्थान असते त्यानुसार त्यांना काही कार्य करावे लागते. म्हणजेच भूमिका पार पाडाव्या लागतात. समाजातील सर्व व्यक्तींचा दर्जा समान मानला जात नाही. काहीचा दर्जा श्रेष्ठ तर काहींचा कनिष्ठ मानला जातो. हा भेदभाव विविध निकषांचा (वय, वर्ण, जात, वंश) आधार केला जातो. व्यक्तीच्या लिंगाच्या आधारे असा भेदभाव केला जातो. लिंगभेदच म्हणजेच स्त्री-पुरुष हा भेद हा दोघांचेही महत्व सारखेच आहे. त्यामुळे उभयतांच्या बाबतीतील श्रेष्ठ व कनिष्ठ असा भेद करणे ही वास्तववादी ठरत नाही.

काही मोजक्या समाजाचा अपवाद वगळता जगात सर्वत्रच पुरुषप्रधान संस्कृती किंवा जीवनपध्दती असून स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान व दर्जा मिळालेला दिसत नाही. मात्र ऐतिहासिक कालखंडात जगात बहुतेक सर्वत्रच समाजात पुरुषप्रधान जीवनपध्दती प्रचलित झाली असून पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे स्थान व दर्जा निम्न मानलेला दिसून येतो. भारतीय समाज याला अपवाद नाही.

भारतात अगदी प्रारंभापासून पुरुषाने स्त्रीवर प्रभूत्व मिळवून कुटुंब व समाज जीवनात स्त्रीचे स्थान कनिष्ठ बनविले आहे. भारताच्या प्रदिर्घ इतिहासात सर्वकाळ स्त्रियांचा दर्जा सारखाच असणे संभव नाही. इतिहासाच्या विभिन्न कालखंडात स्त्रियांचा दर्जा विभिन्न स्वरूपाचा असल्याचे आढळते. काळानुसार भारतीय समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व मूल्यात्मक व्यवस्थेत बदल होत गेले असून त्या बदलांचा भारतीय स्त्रियांच्या दर्जावर परिणाम झालेला दिसून येतो. भारतीय स्त्रियांचा दर्जा व त्यामध्ये झालेले वेळोवेळी बदल यांच्या अभ्यास करण्यासाठी भारताच्या इतिहासाचे प्रचीन कालखंड, मध्ययुगीन कालखंड, ब्रिटिश

कालखंड व स्वातंत्रोत्तर कालखंड असे चार विभाग पडले आहे.

या काळात संयुक्त पध्दतीचा पितृसत्ताक कुटुंबपध्दतीत तुलनात्मकरीत्या पुरुषांचे महत्व अधिक वाढून स्त्रियांच्या कमी अधिकारात व सवलतीत घट होवून स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या. उपनयन विधी व ब्रम्हचर्याश्रमात जास्त वेदाभ्यास करण्यात पूर्णतः बंधन आले नव्हते. पण त्याबाबत फारसा आग्रह व पसंती समाजाकडून दाखविली जात नव्हती. तरीही काही स्त्रिया उपनयन विधी करून अभ्यास करित. त्यात काही सद्योवध असत काही ब्रम्हवादीनी असता गागी, मैत्रेयी, अत्रेयी इ. विदुषींची या बाबतीत उदाहरणे देता येतील. या स्त्रिया पुरुष तत्ववेत्त्याशी वाद-विवाद करित. कोणालाही न जुमानता तर्कशुद्ध प्रश्नांची आपली ज्ञानपिपासूपणा करून घेत असत. अशा स्त्रिया आजन्म विवाहित राहत काही स्त्रिया ज्ञानदानाचे ही काम करित. काही गुरुपत्नीत विद्यादानाचे काम करित. त्यामुळे त्यांना गुरुपत्नी म्हणण्याऐवजी स्त्री गुरु किंवा उपाध्याय असे म्हटले जाई.

गृहास्थाश्रमीस धार्मिक विधी, पंच यज्ञ करण्यासाठी पत्नी ही सहधर्मचारीनी म्हणून महत्वाची भूमिका

पार पाडावी लागत असे. बालविवाहाची पध्दती अद्यापी नव्हती. स्त्रियांना स्वतःच्या पसंती-नापसंतीचा हक्क होता. पण पूर्व वैदिक काळाच्या तुलनेत त्यावर मर्यादा होत्या. विवाहातील पाणीगृहन, सप्तपदी इ. विधी व शपथा महत्वाच्या ठरल्या. कौटुंबिक जीवनानात स्त्रियांचा पुरुषांची अर्धांगिणी म्हणून दर्जा मान्य केला जाई. पण तरीही स्त्रीला विधवा पुनर्विवाहाचा हक्क होताच. स्त्रियांना सार्वजनिक सण, उत्सवात भाग घेण्यासाठी मुक्त परवानगी असे. अर्थोत्पादन, मालमत्ता व संरक्षण यासाठी प्रामुख्याने शेती व्यवसाय असलेल्या समाजात पुत्राचे महत्व वाढत गेले. धर्माने पुत्राचे महत्व वाढवले. स्त्रियांचा दर्जा घसरू लागला. पुत्रप्राप्ती महत्वाची बनली. त्यामुळे पुरुषाचे महत्व वाढले व विवाहात कूलवान, वेदसंपन्न वर मिळला. म्हणजे वरदक्षिणा देण्याच्या प्रथेस सुरवात झाली. आर्थिकदृष्ट्या मालमत्ता समाईक असे. पित्याच्या निधनानंतर जेष्ठ पुत्राला वारसा हक्क मिळे. त्यामुळे स्त्रीला हक्क नाकारला होता. त्यातून आर्थिकदृष्ट्या तिचे परावलंबन वाढले.

मनुच्या मते स्त्रियांचा दर्जा :

मनु नावच्या राजाने मनुस्मृती नावाचा ग्रंथ लिहिला. यामध्ये स्त्रियांना एकदम हीन दर्जाची वागणूक दिली. मनुने स्त्रियांवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या असंख्य बंधने लादली. मनुने पुरुषांना अवास्तव महत्व दिले. मनुने त्यांच्या पुस्तकामध्ये अस नमूद केले की, पतीची सेवा करणेच हा स्त्रियांचा धर्म आहे. पतीच्या पायाशीच स्वर्ग आहे. मनुने स्त्रीला तिच्या स्वतःच्याच बंदिनी बनण्यास भाग पाडले. ती स्वतःच्या घरांमध्ये सतत नजरकैदेत राहू लागली.

पण प्रबोधन युगात म्हणजे आधुनिक भारतीय इतिहासात स्त्रियांना शिक्षणाचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान देण्यात आले. स्त्रीचा जन्म चुल आणि मुल सांभाळण्यासाठी झालाय हा गैरसमज दूर करण्यात आला. सावित्रीबाई फुलेंनी मुलींना शिक्षणाची द्वारे खुली करून दिली. त्यानंतरच्या प्रबोधनकारांनी मग

स्त्रीला स्वतःची जाणीव करून दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मनुस्मृती ग्रंथाची होळी केली. या पुस्तकाच्या दहनाद्वारे त्यांनी स्त्रियांच्या श्रृंखला व त्यांच्यावर लादलेली बंधने यांनाही मुठमाती दिली. अशाप्रकारे मनुने स्त्रीला हीन दर्जाची वागणूक देण्यास त्याच्या प्रजाजनास भाग पाडले व स्त्री अधःपतनाचा पाया रोवला. त्यामुळे स्त्रियांना शेकडो वर्षे प्रस्थापित रुढी, परंपराविरुद्ध लढा द्यावा लागला. सनातनी लोकांचा त्रास सहन करावा लागला. स्त्रीला स्वतःची जाणीव कधीच झाली नाही. मनुच्या मनुस्मृती या ग्रंथाचा उद्देश तोच होता, पण तरीही या कठिण परीस्थितीला भारतीय स्त्रीने ठामपणे व संघर्षपूर्ण लढा दिला. मगच स्त्रियांची परीस्थिती बदलली. स्त्रियांना आजच्या युगात मानाचे स्थान प्राप्त करून दिले.

आज काल स्त्री :

स्वावलंबी सुशिक्षित, स्वतंत्र आहे असे चित्र रंगवले जात, पण प्रत्यक्षात स्त्रियांचा विकास किती प्रमाणात साधला, आजही प्रत्येक दिवशी वर्तमानापत्रामध्ये स्त्रियांवार होणाऱ्या अत्याचाराचे मथळेच मथळे येतात. स्त्रियांना ५० टक्के आरक्षण देण्यास विरोध करणारे सर्रास दिसतात. मग प्रश्न पडतो नियम, कायदे, विविध योजना स्त्रियांना या मानसिक, शारीरिक, नैतिक अत्याचारापासून कितपत दूर करू शकल्या, जोपर्यंत स्त्रीला आपल्या मनामध्ये असणारे गैरसमज दूर होत नाहीत. तोपर्यंत तरी हे कायदे व नियम कागदी घोडेच ठरतील.

स्त्रियांना सरकारने बनवलेल्या कायद्यांनी संरक्षण दिले, पण त्या कायद्यांची संरक्षण दिले पण त्या कायद्याची अंमलबजावणी पाहीजे. तितक्या प्रभावीपणे होतांना दिसत नाही. यासाठी काही अंशी आपली पुरुषप्रधान संस्कृतीही जबाबदार असल्याने दिसून येते. स्त्रियांना दुय्यम स्थान देण्यात ही संस्कृती जबाबदार आहे. यामुळे स्त्रीला चार भिंतीच्या आत जीवन कंठावे लागते. त्यामुळेच स्त्रीची चुल आणि मुल अशी प्रतिमा निर्माण झाली, पण सावित्रीच्या या लेकी आता आधुनिक युगामध्ये पुरुषांच्या खांद्याला खांदा

लावतांना दिसून येतात. कोणत्याही क्षेत्रात आपण कमी नाहीत हे त्यांनी सिध्द केलेले आहे. त्यांच्यामध्ये कोणतीही गोष्ट करण्याची अद्भूत अशी क्षमता आहे.

स्त्रियांशिवाय आपण आजही कोणत्याच घराची कल्पना करू शकत नाही. आपली संस्कृती खऱ्या अर्थाने जोपासली ती स्त्रियांनीच, त्यांनीच जोपासला खरा वारसा. स्त्रियांनी या होणाऱ्या अत्याचारामध्ये आपण संरक्षण द्यायला हवे. समाज जागृत झाल्यास अशा कायद्याची गरज भासणार नाही व आपोआपच स्त्रियांचा होणारा मानसिक, शारीरिक छळ टाळला जावू शकतो. आपण जोवर ठामपणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहू शकत नाही व मनामध्ये त्यांच्याविषयी असणारा दुराव बाजूला करत नाही, तोपर्यंत खरा बदल होणार नाही. आजही मुलगी झाल्यावर नाक मुरडले जाते. घरातील वातावरण गंभीर बनतो, स्त्री भ्रूण हत्या होतच आहे. शेकडो वर्षांपासून स्त्रियांचा हा चालणारा छळ आजही सुरु आहे. फक्त आता त्याचे स्वरूप बदलत आहे. शिक्षणामुळे त्यांच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहे व स्त्रिया स्वतःच त्यांच्या परीस्थितीमध्ये मोठा बदल घडू शकतो.

स्त्रियांना घटनेने दिलेले स्व संरक्षणाचे कायदे हे स्त्री मुक्तीच्या चळवळीमध्ये प्रभावी असू शकते. फक्त या कायद्यांना प्रभावीपणे राबवले जायला हवेत. कायद्यामुळे व शिक्षणामुळे १० वर्षांपूर्वी स्त्रीची असणारी परीस्थिती यामध्ये खूप मोठा फरक आहे. या कायद्याद्वारे स्त्रीला आज पुरुषांच्या बरोबरीने चालण्याची शक्ती मिळाली. स्त्रिया या आत्मनिर्भर बनल्या, स्त्रियांची दुबळी, आबला ही प्रतिमा आता हळुहळु बदलत आहे. स्वजागृत व शिक्षित स्त्री स्वतःच्या हक्काबद्दल जागृत झाली. आजही मुलींचा निकाल हा मुलांच्या निकालापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असतो.

विषय संशोधनाचे उद्देश :

१. स्त्री भ्रूण हत्या करणाऱ्या स्त्रियांच्या कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक जीवनाचा अभ्यास करणे.
२. समाजात अजमनही मुलगा, मुलगी यांच्यात भेद केला जातो काय याचा अभ्यास करणे.
३. स्त्री भ्रूण हत्या करण्याचा निर्णय सर्वस्वी स्त्रीचा असतो कि पतीचा याचा अभ्यास करणे.
४. मुलगा असावाच असे प्रत्येक स्त्रीला का वाटते याचा अभ्यास करणे.
५. स्त्रीभ्रूण हत्या करण्यामागे कोणती कारणे आहेत याचा अभ्यास करणे. ^

संशोधनाचे गृहितकृत्य :

१. स्त्री भ्रूण हत्या करण्यामागे विशिष्ट धर्मातील स्त्रियांचा जास्त सहभाग असतो.
२. स्त्री भ्रूण हत्या करणाऱ्या स्त्रिया या निरक्षर असतात.
३. स्त्री भ्रूण हत्या करण्याचा निर्णय स्वतःचा नसून पतीचा असतो.
४. मुलांच्या बाबतीतल्या धार्मिक समजुतीमुळे स्त्रीभ्रूण हत्या केली जाते.

निष्कर्ष :

१. स्त्री भ्रूण हत्या करणाऱ्या स्त्रियांमध्ये २६ ते ३० वयोगटातील स्त्रियांची संख्या जास्त आढळून आली.
२. हिंदू धर्मातील स्त्रियांची संख्या ही स्त्रीभ्रूण हत्या करण्यामागे सर्वाधिक आहेत.
३. स्त्री भ्रूण हत्या करणाऱ्या स्त्रियांमध्ये गृहीणीचे म्हणजे घरकाम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण हे सर्वात जास्त आहे.
४. स्त्री भ्रूण हत्या करणाऱ्या स्त्रियांमध्ये माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्या स्त्रियांचे प्रमाण अधिक आहे.
५. स्त्री भ्रूण हत्या करणाऱ्या स्त्रियांचे लग्न होवून ६ ते १० वर्ष झालेल्या स्त्रियांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

६. स्त्री भ्रूण हत्या करणाऱ्या स्त्रियांचे महिलांमध्ये मुलगा आवडतो असे म्हणण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहेत.
७. स्त्री भ्रूण हत्या करणाऱ्या स्त्रियांमध्ये आधीच्या मुली असणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण अधिक आहे.
८. स्त्री भ्रूण हत्या करणाऱ्या स्त्रियांमध्ये दोघांचा निर्णय असणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे.
९. स्त्री भ्रूण हत्या करणाऱ्या स्त्रियांमध्ये दबावाखाली न येता स्त्री हत्या करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या जास्त आहे.
१०. स्त्री भ्रूण हत्या डॉक्टरांच्या सल्याने केली असे म्हणणाऱ्या स्त्रियांची संख्या सर्वाधिक आहेत.
६. के.सागर, मानवी हक्क
७. माणिक माने, भारतातील समकालीन सामाजिक समस्या

सुचना व उपाय :

१. गर्भपात करण्यास शासनाने संमती दिली म्हणून त्याचा दुरुपयोग करून किंवा त्याचे गैरफायदे करून घेवू नये.
२. स्त्री भ्रूण हत्या विरुद्धच्या कायद्याची अंमलबजावणी कडक करण्यात यावी यांची जाणीव प्रत्येकाला करून देण्यात यावी.
३. सोनोग्राफी तंत्राचा उपयोग स्त्री भ्रूण हत्या करण्यासाठी करण्यात येवू नये.
४. गर्भपात केल्यामुळे स्त्रियांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होवू शकतो यांची जाणीव प्रत्येकाला करून देण्यात यावी.
५. स्त्री भ्रूण हत्या या सामाजिक समस्येचे गांभीर्य सर्व सामान्यांच्या लक्षात आणून देण्यासाठी शासनाने व्यापक प्रमाणात जनजागृती मोहिम हाती घ्यावी. ^

संदर्भ सूची :

१. अर्चना मेढेकर, महिलांचे कायदे
२. आशा परुळेकर, आशा परुळेकर
३. प्रा.प्रदिपकुमार, प्रा.प्रदिपकुमार
४. वृत्तपत्रे, प्रकाशित प्रमुख दैनिके उदा. लोकमत, सकाळ, सामना
५. विजय नाराणय जोशी, कायदे, स्त्रिया व मुलांचे मानवी हक्क